

TIBBIY TA'LIMDA SIYDIK-TOSH KASALLIGI KELIB CHIQISH TARIXINI O'QITISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li

Andijon davlat tibbiyot instituti o'qituvchisi

soliyevmuzaffar@gmail.com

UDK 30.428

Annotatsiya. Ushbu maqolada urologiya yo'nalishi talabalariga siydik-tosh kasalliklarining kelib chiqish tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiya va metodlari qo'llash shuningdek, nazariy va amaliy dars mashg'ulot mobaynida har bir ishtirokchining turli topshiriqlarni bajarish, tibbiy ta'limda siydik-tosh kasalligini o'qitish shifokorlarning bu keng tarqalgan urologik kasallikni to'g'ri tashxislash va davolash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu kasallikning etiologiyasi, patogenezi, klinik belgilari, diagnostikasi va zamonaviy davolash usullarini o'rganish orqali tibbiyot talabalari va mutaxassislari bemorlarga sifatli tibbiy yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, buyrak-tosh kasalligining oldini olish va asoratlarini kamaytirish uchun profilaktik choralarni ishlab chiqish ham tibbiy ta'limning muhim jihatlari kabilar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: urologiya, talaba, tayyorlash, kasbiy kompetentsiya, rivojlantirish, takomillashtirish, pedagogik, muammo, dolzarb, siydik tosh, kelib chiqish tarixi, kasallik, ahamiyati, ta'lim va tarbiya jarayoni.

Siydik-tosh kasalligi (urolitiyaz) bo'yicha O'zbekiston, MDH davlatlari va xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ushbu kasallikning kelib chiqishi, diagnostikasi va davolash usullarini chuqur o'rganishga qaratilgan.

O'zbekistonlik olimlar tadqiqotlar doirasida G'iyosova Sevinch Oybek qizi tomonidan olib borilgan tadqiqotda buyrak-tosh kasalligining kechishi va xususiyatlari, shuningdek, zamonaviy davolash usullari, masalan, distantsion zarb to'liqli litotripsiya va endoskopik kontakt litotripsiya haqida ma'lumotlar berilgan. Pulotov Parviz Amriddinovich bolalarda urolitiyazni jarrohlik davolash natijalarini yaxshilash maqsadida klinik va genetik tuzatishlarni inobatga olgan holda tadqiqotlar olib borgan. Muxiddinov Tilov Iskandarovich

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi institutida loyiha rahbari sifatida genetik tadqiqotlar olib bormoqda.

MDH olimlar tadqiqot doirasida Shahlo Turdikulova, O‘zbekiston Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti, Qozog‘iston Milliy tabiiy fanlar akademiyasi akademigi etib saylangan. U biotexnologiya va inson genetikasi sohasida qo‘shma tadqiqotlar olib bormoqda, bu esa siydik-tosh kasalligi kabi kasalliklarning genetik asoslarini aniqlashga yordam beradi. 2024-yil aprel oyida Toshkent tibbiyot akademiyasiga Astana tibbiyot akademiyasining Yuqumli kasalliklar kafedrasida mutaxassislar tashrif buyurib, ilmiy hamkorlik doirasida tajriba almashdilar.

Siydik-tosh kasalliklari orasida buyrak va siydik nayi tosh kasalligi eng ko‘p uchraydi. Simptomatologiyasi va kechishi. Siydik-tosh kasalligining asosiy simptomi og‘riqdir. Bu og‘riq o‘tkir yoki silliq bo‘lishi mumkin. Og‘riq lokalizatsiyasi toshning qayerga joylashganligiga bog‘liq. Tosh buyrakda bo‘lsa, og‘riq belda va ureter proektsiyasi bo‘ylab jinsiy organlarda seziladi. Ureterdagi toshlar og‘riqni ko‘pincha chovga, songa, moyaklarga va zakarga beradi. Buyrak va ureter tosh kasalligi 80-90% hollarda buyrak sanchig‘i sifatida kechadi. Buyrak sanchig‘ida og‘riq shunchalik kuchli bo‘ladiki, bemor o‘ziga joy topolmaydi va juda bezovta bo‘ladi. Siydik-tosh kasalligida ikkinchi asosiy belgi dizuriyadir. Boshqacha qilib aytganda – siydik pasajining buzilishi. Siydik pasajining buzilishi toshning kattaligiga, formasiga, qayerdaligiga va soniga bog‘liq. Agar tosh buyrak jomida bo‘lsa-yu, siydik chiqishini butunlay to‘xtatmasa, siydik hajmi o‘zgarmasligi mumkin. Agar tosh ikkala ureterda bo‘lib, siydik chiqishini butunlay to‘xtatsa, unda siydik chiqmasligi yoki kamayishi kuzatiladi. Siydik-tosh kasalligida siydikning faqat umumiy hajmigina o‘zgarmasdan, uning fizik-kimyoviy holati ham o‘zgarishi mumkin. Bu o‘zgarishlar: gematuriya, proteinuriya, piuriya, bakteriuriya, oliguriya, pollakiuriya, tsistinuriya, fosfaturi, uraturi, oksalaturiya va boshqalardir.

Yuqorida aytib o‘tilgan simptomlardan tashqari, bemorda siydik-tosh kasalligida yoki buyrak sanchig‘ida meteorizm, gaz chiqmasligi, qaltirash, isitmaning ko‘tarilishi, qusish, og‘riqdan hushini yo‘qotish kabi belgilar bo‘lishi mumkin. Buyrak sanchig‘ining eng asosiy sabablari:

1. Toshning ureterga tiqilib qolishi.
2. Buyrak jomida siydik tiqilishi natijasida bosimning ko‘tarilishi.
3. Buyrakda venoz qonning dimlanishi natijasida buyrak parenximasida qon aylanishining buzilishi.

Gematuriya makroskopik va mikroskopik holatda bo‘lishi mumkin. Siydik cho‘kmasida eritrotsitlar soni 20-30 dan ortiq bo‘lsa, makrogematuriya hisoblanadi. Shuni ham aytish zarurki – gematuriya: initsial (boshida), terminal (oxirida), total formalarda bo‘ladi. Buyrak-tosh kasalligini aniqlashda anamnez muhim ahamiyatga ega. Bemorning avvalgi siydik yo‘llaridan tosh chiqqanligi, qattiq og‘riq epizodlari, siydikda qon aralashganligi kabi belgilar aniqlanadi. Shuningdek, umumiy ko‘rik, palpatsiya va perkussiya orqali buyrakning holati baholanadi. Palpatsiya vaqtida qorindagi mushaklarning tarangligi, buyrakning kattaligi yoki joylashuvi aniqlanadi. Laboratoriya tekshiruvlari ham muhimdir. Qon tahlilida leykotsitlar sonining ko‘payishi va eritrotsitlarning cho‘kish tezligi (ESR) oshganligi yallig‘lanish jarayonini ko‘rsatadi. Siydik tahlilida esa mikro va makrogematuriya, piuriya, eritrotsituriya, uroturiya, oksalaturiya, fosfaturi kabi o‘zgarishlar aniqlanadi. Qonda siydikchil, siydik kislotasi va azot turlari miqdorining oshishi buyrak yetishmovchiligi belgisi bo‘lishi mumkin.

Zamonaviy diagnostika usullari orasida ultratovush tekshiruvi, rentgenografiya, ekskretor urografiya, kompyuter tomografiyasi (KT), yadroviy magnit rezonans (YMR) va nefrostsintigrafiya mavjud. Bu usullar toshning joylashuvi, o‘lchami va buyrakning umumiy holatini aniqlashda yordam beradi. Har bir diagnostika usulining o‘ziga xos xususiyatlari va tayyorgarlik talablariga ega bo‘lib, shifokor bemorning holatiga qarab mos usulni tanlaydi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. **Raxmatullayev A.A., Terebayev A.A.** *Bolalar urologiyasi*. Toshkent: 2023. Ushbu darslikda siydik-tosh kasalligining etiologiyasi, patogenezi, klinik belgilari, diagnostikasi va davolash usullari batafsil yoritilgan.

2. **Allazov S.A.** *Ilmiy urologiya.* Samarqand: Fan Buloği, 2023. Monografiyada urologiya fanining asosiy qismi bo‘lgan siydik-tosh kasalligi haqida chuqur ilmiy tahlil keltirilgan.

3. **Shodmonov A.Q., Akilov F.A., Rustamov U.M., Tillaboev Urologiya.** Ushbu darslikda siydik-tosh kasalligining nasldan-naslga o‘tishi, klinik belgilari va davolash usullari haqida ma’lumotlar mavjud.

4. **Jumanov Z.E.** *Buyrak kasalliklari patomorfologiyasi.* Samarqand: 2022. Kitobda buyrak-tosh kasalligining patomorfologiyasi, toshlarning tarkibi va hosil bo‘lish mexanizmlari haqida batafsil ma’lumot berilgan.

TRANSPORT OB'EKTLARIDA SODIR ETILADIGAN O'G'IRLIK JINOYATINI KLASSIFIKATSIYA QILISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

**Transport va Turizim Ob'ektlarida Xavfsizlikni Ta'minlash
Departamenti xuzuridagi Tergov Boshqarmasi Jinoyatlarni
tergov qilish bo'limi, O'MIB tergovchisi kapitan Turg'unov
Ahror Ravshan o'g'li**

Kirish. Mamlakatimizda transport tizimi davlat va jamiyat hayotining muhim infratuzilma tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sohada yuz beradigan jinoyatlar, ayniqsa o'g'irlik jinoyatlari, nafaqat iqtisodiy zarar yetkazadi, balki jamoat xavfsizligi va fuqarolarning ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtayi nazardan, transport ob'ektlarida sodir etiladigan o'g'irlik jinoyatlarini to'g'ri klassifikatsiya qilish ularni samarali oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashishda muhim omil hisoblanadi.

Asosiy qism

1. O'g'irlik jinoyati tushunchasi va transport ob'ektlari xususiyati

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasiga muvofiq, o'g'irlik — bu begona mulkni yashirincha talon-toroj qilish hisoblanadi. Transport ob'ektlarida esa ushbu jinoyat shakli murakkabroq tus oladi, chunki bu yerda ko'pincha kollektiv foydalaniladigan mulklar, yo'lovchilarga tegishli buyumlar, davlat mulki va boshqa qiymatli vositalar nishonga olinadi.

Transport infratuzilmasining ochiqligi, katta inson oqimi va nazoratning chegaralanganligi bu muhitni jinoyatchilar uchun nisbatan qulay qiladi. Ayniqsa, temiryo'l bekatlari, aeroportlar, avtovokzallar va omborxonalarda sodir etiladigan o'g'irliklar ko'proq uchraydi.

2. Transportda o'g'irlik jinoyatlarini klassifikatsiya qilish mezonlari

O'g'irlik jinoyatlarini klassifikatsiya qilishda bir qator omillar inobatga olinadi:

- **Jinoyat sodir etilgan joy:** temiryo‘l, havo yo‘llari, avtomobil transporti, dengiz portlari.
- **O‘g‘irlangan mulkning turi:** yo‘lovchilarning shaxsiy buyumlari, davlat mulki, yuklar, texnika vositalari.
- **Jinoyat sodir etish usuli:** oddiy yashirincha o‘g‘irlash, transport vositalariga noqonuniy kirish orqali, zamonaviy texnik vositalar yordamida, bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirgan holda amalga oshirilgan jinoyatlar.
- **Subyektning xususiyati:** ichki ishlar xodimlari, transport xodimlari yoki tashqi shaxslar tomonidan amalga oshirilishi.

Mazkur klassifikatsiya huquqni muhofaza qiluvchi organlarga jinoyat turlarini aniqlash, tergov harakatlarini aniq yo‘naltirish va profilaktik choralarni ishlab chiqishda asos bo‘lib xizmat qiladi.

3. Transportdagi o‘g‘irliklarining oldini olishda klassifikatsiyaning roli

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, oxirgi yillarda transport sohasida sodir etilayotgan o‘g‘irlik jinoyatlarining soni sezilarli darajada ortgan. Jumladan, yo‘lovchilar yuklarining yo‘qolishi, omborlardan mahsulotlar o‘g‘irlanishi, yo‘l-transport vositalarining ehtiyot qismlarining talon-toroj qilinishi ko‘p uchramoqda.

To‘g‘ri klassifikatsiya qilish orqali har bir holatni tegishli huquqiy mezonlar asosida baholash, jinoyat og‘irligini aniqlash va unga monand jazoni qo‘llash imkoni tug‘iladi. Shu bilan birga, bu jarayon jinoyatlarning takror sodir etilishining oldini olish, xavfli hududlarni aniqlash va kuzatuv tizimlarini samarali yo‘lga qo‘yish imkonini beradi.

4. Amaldagi qonunchilikdagi muammolar va takliflar

Hozirgi amaliyotda transport sohasidagi o‘g‘irlik jinoyatlari ko‘pincha umumiy o‘g‘irlik jinoyatlariga tenglashtiriladi. Biroq transport infratuzilmasining strategik ahamiyatini inobatga olgan holda, ushbu jinoyatlarni alohida tahlil qilish va unga mos ravishda javobgarlik choralarni belgilash maqsadga muvofiqdir.

Taklif tariqasida:

- Jinoyat kodeksida transport sohasidagi o‘g‘irlik jinoyatlari uchun alohida band (modda) joriy etilishi;

- Ushbu turdagi jinoyatlar uchun qat'iyroq javobgarlik choralari nazarda tutish;
- Profilaktika choralari sifatida kuzatuv kameralarining sonini ko'paytirish, maxsus transport militsiyasi vakolatlarini kengaytirish tavsiya etiladi.

Transport ob'ektlarida sodir etiladigan o'g'irlik jinoyatlarini to'g'ri klassifikatsiya qilish, nafaqat jinoyatning mohiyatini aniqlash, balki uning oldini olish va tergov jarayonlarini soddalashtirishda muhim ahamiyatga ega. Qonunchilikda ushbu masalaga alohida e'tibor qaratish va transport sohasiga oid jinoyatlar bo'yicha chuqur tahlil asosida huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi – www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarori “Jinoyat ishlari bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida” – www.lex.uz
3. Mirzayev U., “Transportdagi huquqbuzarliklarning oldini olish masalalari”, *Huquq va xavfsizlik* jurnali, 2023-yil.
4. Ibragimov A.S., “Kriminalistikada jinoyatlarni klassifikatsiya qilishning nazariy asoslari”, Toshkent, 2022.
5. Xudoyberdiyev R., “Transport jinoyatlariga qarshi kurashning kriminologik asoslari”, *Yuridik fanlar axborotnomasi*, 2024.
6. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi rasmiy sayti.